

MAKTABGACHA TA'LIMDA YOSHGA DOIR BADIY ASARLARNI O'RGATISH METODIKASI

Homiyatova Mavluda Amon qizi

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi" (maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 2- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7826768>

Annotatsiya. Bolalarga maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar adabiyoti bilan tanishtirish orqali bolani fikrlash va tafakkurini rivojlantirish bilimini oshirish tasavvurini kengaytirish. Kitoblar bolaga dunyoning qanday ekanligini tushunishga yordam beradi. Bolalar adabiyoti asosan bolaning qadriyatlarini va dunyoqarashini shakllantiradi. Kitobga qiziqish maktabgacha yoshdagi davrda paydo bo'ladi, chunki maktabgacha yoshdagi bolaning his – tuyg'ulari ayniqsa hissiyotlidir. Badiiy asarlar bolaning his – tuyg'ulari va ongiga faol ta'sir qiladi, uning sezgirlini va hissiyligini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: bolalar adabiyoti, maktabgacha ta'lim, kitob, kutubxona, maktabgacha yosh.

METHODOLOGY OF TEACHING ARTISTIC WORKS FOR AGE IN PRESCHOOL EDUCATION

Abstract. Expanding the vision of increasing the knowledge of the development of the child's thinking and thinking by introducing children to children's literature in a preschool educational organization. Books help a child understand what the world is like. Children's literature mainly shapes the child's values and outlook. Interest in books appears in the preschool period, because the feelings of a preschool child are especially emotional. Works of art actively affect the child's feelings and mind, develop his sensitivity and sensitivity.

Key words: children's literature, preschool education, book, library, preschool age.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ В ВОЗРАСТЕ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. Расширение видения увеличения знаний о развитии мышления и мышления ребенка путем приобщения детей к детской литературе в дошкольной образовательной организации. Книги помогают ребенку понять, что такое мир. Детская литература в основном формирует ценности и мировоззрение ребенка. Интерес к книгам появляется в дошкольном периоде, потому что чувства дошкольника особенно эмоциональны. Произведения искусства активно воздействуют на чувства и разум ребенка, развивают его чуткость и чуткость.

Ключевые слова: детская литература, дошкольное образование, книга, библиотека, дошкольный возраст.

Bolalar adabiyoti haqida gapirganda, biz birinchi navbatda bolalar uchun maxsus yozilgan kitoblarni nazarda tutamiz. Rang – barang illustratsiyalar bilan boyitilgan badiiy asarlar, ertaklar, fantastik hikoyalar yoki o'z bolaligimizning ajralmas qismi bo'lgan haqiqiy voqealarga asoslangan hikoyalar. Bolalar adabiyoti pedagogik nuqtai nazardan bolaning rivojlanishi va ta'limida muhim rol o'ynaydi. Kitoblar bolaga dunyoning qanday ekanligini tushunishga yordam beradi. Bolalar adabiyoti asosan bolaning qadriyatlarini va dunyoqarashini shakllantiradi. Kitobga qiziqish maktabgacha yoshdagi davrda paydo bo'ladi, chunki maktabgacha yoshdagi bolaning his – tuyg'ulari ayniqsa hissiyotlidir. Badiiy asarlar bolaning his – tuyg'ulari va ongiga faol ta'sir qiladi,

uning sezgirlini va hissiyligini rivojlantiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida chiroyli va qiziqarli kitob burchagiga ega bo'lish juda muhim. Bu bolada axborot markazi shaklida eng qiziquvchanlikni keltirib chiqaradi. Bola uchun bu o'zi yoqtirgan kitobni tanlash, ko'rish va qayta o'qish bilan tanishtiradi va unga bolalar badiiy adabiyotiga muhabbat uyg'otishga yordam beradi. Bolalarga kitob tanlashda shuni yodda tutish kerakki, asar kognitiv, estetik va axloqiy funksiyalarni bajarishi kerak, ya'ni bu aqliy, axloqiy va estetik tarbiya vositasi bo'lishi kerak. Mamlakatimiz yoshlariga erta ta'lim tarbiya berishning xozirda yurtimizda faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'z zimmasiga olgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bilimlarni berish shakli mashg'ulotdir. Mashg'ulot jarayonida bolaning nutqi rivojlanib, undagi grammatik va fonetik qirralari sayqallanib, til boyligi oshib borish bilan birga bir qatorda undagi psixologik va intellektual jixatlari rivojlanib boradi. ¹[**Mtda nutq o'stirish va o'zga tiga o'rgatish uslubiy qo'llanma Toshkent2017**] Maktabgacha ta'lim tashkilotida 5 ta markazda faoliyat olib boriladi. Shulardan eng asosiysi nutq o'stirish mashg'uloti desak mublag'a bo'lmaydi. Chunki nutq o'stirish nafaqat bolaning so'z boyligini oshirish, balki uning muloqot qobiliyatini rivojlantiradi, undagi bilish jarayonlarining shu jumladan bolaning tafakkurini o'stirishda ham muhim vosita bo'lib hisoblanadi. ²[**Mtda nutq o'stirish va o'zga tiga o'rgatish uslubiy qo'llanma Toshkent2017**] Bola nutqining rivoji ko'p jihatdan uning ruhiyatiga, sog'lom, tetik o'sishiga bog'liq. 1861 yilda Ushinskiyning "Ona tili" nomli asari chop etildi. Kitobda u bolaning tabiati, kishilar va jamiyat haqidagi bilimlarini kengaytirgani va chuqurlashtirgani holda uni tanish narsadan notanish narsalar tamon boshlab boradi. Ushinskiy 6 yoshgacha bo'lgan bolalar nutqini tavsiflar ekan, uning ayrim xususiyatlarini, masalan: tovushning tushunarsizligi, lug'at boyligining yetarli emasligi, o'zaro bog'liqlikning yo'qligi alohida ta'kidlangan. U bolalar bilan mashg'ulot o'tkazishning turli shakllarini taklif qilgan:

- bolalar hayotidagi hikoyalar
- bolaga narsalarning xususiyatlarini ko'rishda, 6 yoshga kelib esa narsalar juftligini bir – biriga taqqoslash, ular o'rtasidagi umumiylik va farqlarni topishda yordam beruvchi mashqlar
- suratlar asosida hikoya qilish, bu bolalar savollarga javob berish, so'ngra esa ravon, tushunarli va erkin hikoya qilib berishni o'rgatadi
- bolalarni o'qish va yozishga tayyorlovchi amaliy mashqlar

Bolalar bilan ishlash va o'qituvchilik borasidagi o'z tajribalarini Ye.A.Flerina «Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jonli so'z» nomli maktabgacha tarbiya yo'nalishidagi bilim yurtlari va institutlar uchun birinchi o'quv qo'llanmasida aks ettirgan. Ushbu qo'llanmaning asosiy bo'limlari og'zaki nutq, suhbat, badiiy o'qish va bolalarga hikoya qilib berish hamda bolalarning o'zlari hikoya qilib berishlariga bag'ishlangan. Ayniqsa, Ye.A.Flerinaning badiiy asarga san'at asari sifatida katta e'tibor bergani, badiiy matnni o'quvchiga etkazishning turli usullarini, jumladan o'qilgan asar bo'yicha suhbat o'tkazish usulini ishlab chiqqanligi juda qimmatlidir. Ilmiy va amaliy xodimlarning aniq maqsadni ko'zlagan holda asta-sekinlik bilan olib borgan ishlari natijasida maktabgacha ta'lim muassasalarida ona tilini o'qitish tizimi shakllandi. Ye.A.Flerina "maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish muammosini tor darajada hal etish"ning xavfliligi

¹ MTda nutq o'stirish va o'zga tiga o'rgatish uslubiy qo'llanma Toshkent2017

² Mtda nutq o'stirish va o'zga tiga o'rgatish uslubiy qo'llanma Toshkent2017

haqida ogohlantirgan, maktabgacha yoshdagi bolani o'qitishning o'ziga xosligini ta'kidlagan: "Bolalar bevosita hayot bilan muloqotga kirishish yo'li bilan, tengdoshlari va kattalar misolida hamda mashg'ulotlar va maxsus mashg'ulotlarda tarbiyachining ko'rsatib o'tishi orqali o'qib-o'rganadilar". U o'zining tarbiya tizimida san'atga va undan har xil faoliyat turlarida, shu jumladan badiiy-nutqiy faoliyatda bola imkoniyatlarini rivojlantirish uchun foydalanishga asosiy o'rinni bergan. Maktabgacha tarbiya yoshidagi (katta guruh) bolalar rasmda tasvirlangan narsalar, o'z hayotiga doir voqealar haqida oddiy hikoyalar tuzishga, ko'rgazmali quolsiz, mustaqil tarzda hikoya to'qishga o'rgatiladi. Bolalarni hikoya qilishga o'rgatish ularning aqliy rivojlanishiga yordam beradi, fikr yuritish doirasi kengayadi, diqqat, tafakkur kabi psixologik jarayonlar rivojlanadi, nutqi ifodali bo'lib boradi, bolada o'zini tutish va jamoa oldida so'zlay olish malakasi hosil bo'ladi. Badiiy adabiyot bilan tanishtirish. Bolalar badiiy adabiyoti keng tarbiyaviy vazifalarni amalga oshirishga va bola shaxsini har jihatdan kamol toptirishga yordam beradi. U bolaning kishilar hayoti haqidagi bilimlarini kengaytiradi, emotsional taassurotlarini boyitadi. Tarbiyachi bolalarni badiiy asarlar bilan tanishtirar ekan, u bolalarda quyidagi malakalarni shakllantiradi: 1. Badiiy asarlarni tinglash va tushunish. 2. Asar qahramonlarining xatti – harakatlarini baholash. 3. Insonlardagi axloqiy sifatlar va nuqsonlarni ta'riflab berish. 4. Adabiy asarning mazmuniga doir savollarga javob qaytarish, kichik hajmdagi she'rlarni intonatsiyalarga rioya qilib yodlab olish va ta'sirchan qilib aytib berish. Bola hikoya, she'r, ertak tinglayotganida quvonadi, huzurlanadi. Bu emotsional ta'sirlanish bolada badiiy adabiyotni estetik idrok etish, ya'ni uni san'at asari sifatida his etish qobiliyatining paydo bo'lishiga, unda axloqiy sifatlarning shakllanishiga yordam beradi. Tarbiyachi bolalarni badiiy asar bilan tanishtirar ekan, har bir bolada kitobga nisbatan qiziqish va muhabbatni tarbiyalashi kerak. bolalar adabiyoti bilan tanishtirishda quyidagi vazifalarni qo'yadi: bolalarda badiiy so'zga muhabbatni tarbiyalash; kitobni sevishga o'rgatish. Shuningdek, dasturda bolalarga qaysi asarni o'qib berish, hikoya qilib berish, yod olish ko'rsatilgan. 1. Bolalarda hayotga nisbatan qiziqish va muhabbatni yanada kuchaytirish, asardagi go'zallikni, nafosatni his etish kabi ko'nikmalarni mustahkamlash. 2. Ularning badiiy asarlardagi qahramonlar xatti-harakatlari va xulq-atvorlarini to'g'ri baholash, aks ettirilayotgan voqealar mohiyatini tushunish qobiliyatlarini o'stira borish lozim. 3. Bolalarning milliy, badiiy didlarini rivojlantirish, badiiy adabiyotning o'ziga xos xususiyatlari ba'zi janrlari asarning tili haqidagi boshlang'ich tasavvurlarini shakllantirish. 4. Bolalarni asar g'oyasini tushunishga, tasviriy vositalarni his etishga, she'riy nutqdagi musiqiylik, ohangdorlik va ritmni payqay olishga o'rgatish. 5. Bolalarning o'zbek xalq og'zaki ijodiyoti, sharq allomalari, yozuvchilari, shoirlari haqidagi tushunchalarini boyitish. Ertak va hikoyalarni o'qib berganda va bolalar tomonidan badiiy asarlarni qayta hikoya qilish jarayonida badiiy asarlarda aks etgan voqea va obrazlarga nisbatan ularning shaxsiy munosabatlarini aniqlab, to'g'ri yo'l ko'rsatib borish. Asarlardagi obrazlar haqida gapirilayotganda, ularning holatlarini imo-ishora, yuz ifodasi, harakatlar orqali bayon qilishga o'rgatiladi. Bolalar bog'chasida ta'lim -tarbiyada turi katta guruh bolalarida badiiy-adabiy asarlarning mazmunini idrok etishda ifodali vositalarning ayrim xususiyatlarini aniqlay (seza) olishga o'rgatishni vazifa qilib qo'yadi. Katta guruh bolalari badiiy asarlar mazmunining ayrim xususiyatlarini, mazmunining ifodaliligini chuqurroq tushunib olish qobiliyatiga ega. Bu yoshdagi bolalar adabiy asar janrlarini farqlay oladilar. Ular poeziya bilan prozani bir-biridan yengil ajrata oladilar. Tarbiyachi mashg'ulotni muqaddima suhbatidan (asar mazmuniga yaqin mavzuda), asar mazmuniga taaluqli rasmni ko'rsatib, u haqda suhbat o'tkazish,

bolalarning shaxsiy tajribalariga tayanib suhbat o'tkazish bilan boshlashi mumkin. Ertakni o'qib bergandan so'ng, u tahlil qilinadi. Tahlilni shunday o'tkazish kerakki, bolalar asarning g'oyaviy mazmunini chuqur tushunib olsinlar. Bolalarni hikoya janrlari bilan tanishtirish jarayonida asarlarni bunday tahlil qilish tasvirlanayotgan voqealarning jamiyatdagi ahamiyatini, qahramonlarning o'zaro munosabatlarini ochib berishga yordam beradi. Asar o'qib yoki hikoya qilib berilgach, bolalarga beriladigan savollar asarning g'oyaviy mazmunini aniqlashga, uni tushunishga yordam berishi, qahramonlarning xatti-harakatlarini baholay olishga o'rgatishi kerak. Masalan, o'zbek xalq ertaklaridan „Zumrad va Qimmat“ ertagi hikoya qilib berilgach, bolalarga quyidagi savollarni berish mumkin: Bu ertakdagi qaysi qahramon sizga yoqdi? Zumrad haqida nima deyish mumkin? Qimmatni qanday qiz deyish mumkin? Nima uchun kampir Zumradga qimmatbaho sovg'alar beribdi? Nima uchun kampir Qimmatdan juda ham xafa bolibdi? Qimmat va uning onasi qanday jazolanibdi? „Bolalar bog'chasida ta'lim - tarbiya dasturi“ bu yosh guruhidagi bolalar oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi: 1. Bolalarda kitobga, badiiy asarga bo'lgan muhabbatni tarbiyalash; badiiy obrazni his eta olish; poetik eshituv diqqatini rivojlantirish (jarangdorligini, ohangdorligini, she'riy nutqning ritmikasinilg'ab olish), o'qishning intonatsion ifodaliligini rivojlantirish. Ertak, hikoya, she'rlarning badiiy tilini his qilish va tushunish. Bu guruhda ham tarbiyachi badiiy asarlarni tahlil qilishdan keng foydalanadi. Bolalar asarni tahlil qilish orqali adabiy janrlarni, ularning xususiyatlarini tushunishga, ertak va hikoyalarni, she'rlarning ifodali tilini his etishga, badiiy shakl bilan mazmunning o'zaro bog'liqligini bilib olishga o'rganadilar. Badiiy asarlar bilan tanishtirishga doir o'tkaziladigan har bir mashg'ulotda nutqni rivojlantirish bo'yicha turli xildagi vazifalar qo'yadi. Har bir mashg'ulot bolalarni, ya'ni she'r eshituvchini tarbiyachining bergan savollariga o'z fikrlarini bir-biriga bog'lab grammatik jihatdan to'g'ri va obrazli, badiiy qilib javob bera olishga, ona tilidagi sinonimlardan foydalana olishga o'rgatishi kerak. Tarbiyachining asarni dastlabki o'q ishdan maqsadi tinglovchilarga asarni san'at asari sifatida yetkazishdir. Bolalarni badiiy asar bilan ikkinchi marta tanishtirishda esa asar chuqurroq tahlil qilinadi, bolalarning diqqati badiiy ifoda vositalariga yo'naltiriladi. Tarbiyachi bu guruhda mashg'ulotni boshlashdan avval bolalarni adabiy asarni idrok etishga tayyorlaydi: asar mazmuniga yaqinroq mavzuda kichik suhbat o'tkazadi, bunda bolalarning shaxsiy tajribasiga murojaat etadi. Masalan, tarbiyachi bolalarga aka-uka Grimmlarning „Qorqiz“ asarini hikoya qilib berishda, avval shunday savollar beradi: Bolalar, qish faslida ob-havo qanday bo'ladi? Nima yog'adi? Bolalar qanday o'yinlar o'ynashadi? Qordan nima yasashadi? Kun isishi bilan qordan yasalgan narsalar nima bo'ladi? Bunday tarzda o'tkazilgan kirish suhbatini asar mazmunini chuqur anglab olishga yordam beradi. Ba'zan mashg'ulotni muallifning suratini ko'rsatishdan, shu muallifning qanday asarlarini bilishlarini so'rashdan ham boshlash mumkin. Shundan so'ng tarbiyachi ertakni hikoya qilib beradi, hikoya bo'lsa, o'qib beradi, asardagi notanish so'zlar ma'nosi tushintiriladi, rasmlari ko'rsatiladi va asar mazmuni bo'yicha savollar beriladi, ya'ni o'qib berilgan asar yuzasidan suhbat o'tkaziladi.

REFERENCES

1. Boshlang'ich ta'limni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar moduli bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. Toshkent-2018.
2. М.Э.Жумаев, М.Ю.Юлдашева, Б.У.Мингбаева, Г.А.Маматова “Бошланғич таълимни ўқитишда замонавий ёндашувлар ва инновациялар” методик услубий қўлланма – Т.: 2017 й